

SAFE EXAM BROWSER UNTUK KLIEN ANDROID PADA UJIAN BERBASIS WEB

Panyahuti¹, Ganefri², Ambiyar³, Karmila Suryani⁴

¹SMK Negeri 1 Lahat, Jalan Bandar Agung, Lahat - 31414

^{2,3}Fakultas Teknik, Universitas Negeri Padang

Jalan Prof. Dr. Hamka, Air Tawar, Padang - 25173

⁴Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, Universitas Bung Hatta

Jalan Bagindo Aziz Chan, Aie Pacah, Padang - 25586

¹e-mail: p.matondang@gmail.com

Abstrak

Penelitian bertujuan untuk menghasilkan sebuah *browser* (*flyexambro*) yang valid berbasis Android dengan membatasi akses terhadap fitur-fitur di perangkat *handphone*. Metode penelitian menggunakan pengembangan aplikasi model *Extreme Programming* (XP) yang terdiri dari tahapan: analisis kebutuhan; desain antarmuka; pengembangan dan implementasi; pengujian dan modifikasi; serta *launching*. Subjek penelitian sebanyak 90 siswa, terdiri dari 45 siswa ujian berbasis komputer dan 45 siswa ujian berbasis *handphone*. Alat pengumpulan data menggunakan tes pilihan ganda. Teknik analisis data menggunakan uji-t. Pengujian dilakukan untuk 2 pelajaran, yaitu Bahasa Indonesia dan Matematika. Nilai yang diperoleh dari kedua pengujian tersebut dianalisis untuk melihat perbedaannya. Berdasarkan hasil analisis data, tidak ditemukan perbedaan yang signifikan antara ujian berbasis komputer dan ujian berbasis *handphone*. Penggunaan *browser* saat ujian menggunakan *handphone* dapat dan layak menggantikan *client* berbasis komputer dari segi keamanan, kenyamanan, dan kemudahan pemakaian.

Kata Kunci: *flyexambro*, *browser*, ujian online, Android, komputer.

Abstract

The research aims to produce a valid browser (*flyexambro*) based on Android by restricting access to features in mobile devices. The research method used the application development *Extreme Programming* (XP) model which consists of stages: needs analysis; interface designing; development and implementation; testing and modification; and launching. The research subjects were 90 students, consisting of 45 computer-based exam students and 45 mobile-based exam students. Data collection tools use multiple-choice tests. Data analysis techniques using t-test. The test was conducted for 2 lessons, namely Indonesian Language and Mathematics. The values obtained from the two tests are analyzed to see the difference. Based on the results of data analysis, no significant differences were found between computer-based and mobile-based exams. The use of this browser for exams using mobile phones can and is feasible to replace computer-based clients in terms of security, comfort, and ease of use.

Keywords: *flyexambro*, *browser*, online examination, Android, computer.